

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES: UM BREVE HISTÓRICO

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Profissional de Educação Física, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Saúde Pública. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Áreas afins.

INTRODUÇÃO

O presente texto tem um foco descritivo sobre o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família de Jaboatão dos Guararapes (PRMABSF-JG), no qual faz parte do conjunto de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde (PRMS) ofertado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

No Brasil, o surgimento das primeiras residências em saúde ocorreu na década de 1970. A primeira experiência foi a Residência em Medicina Comunitária pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (1976), posteriormente em 1978, tornou-se multiprofissional, chamada de Residência Integrada em Saúde Coletiva, no qual contemplou a formação integrada de médicos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos veterinários na Atenção Básica (BRASIL, 2006; SILVA, 2018).

No período da década de 1980 até 2005, ocorrem diversas transformações no campo na saúde e no cenário político, como a redemocratização do país, Constituição Federal (1988), o nascimento do Sistema Único de Saúde (1988-1990), Programa de Saúde da Família (1993), criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (2003) e outras que impactaram na organização e estruturação do sistema de saúde pela Atenção Básica, o que por sua vez, demandava a necessidade de uma formação profissional em conformidade com a lógica do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006).

Diante disso, foi criada a Residência em Área Profissional da Saúde, e instituída no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, estabelecendo que a residência se configura como uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias profissionais da área da saúde, exceto a médica (BRASIL, 2006).

Especificamente na década de 1990, o estado de Pernambuco regulamentou diversos Programas de Residências Multiprofissionais e Uniprofissionais nas áreas da Saúde Coletiva, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Psicologia e Saúde Mental entre o período de 1995 e 1997, por meio de portarias

da Secretaria de Estadual de Saúde (FITTIPALDI, *et al.*, 2022).

Em 2009, o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Bolsas para Residências em Área Profissional da Saúde, aprovou diversos projetos de residência em saúde na região Nordeste, sendo o estado de Pernambuco, com um maior número de programas aprovados entre 2009-2015 (SARMENTO *et al.*, 2016).

De maneira geral, é notável que entre a década de 1990 até o presente momento, a realidade encontrada em Pernambuco mostra um aumento no número de PRMS, na sua maioria ofertado e coordenado pela SESPE em conjunto com diversas instituições de ensino superior e de saúde (SCHMALLER, *et al.*, 2012). Além disso, os PRMS aumentaram 567% no período entre 2010-2020, sendo nove Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família no estado, instituídos entre 2005-2017, dentre os quais, está o PRMABSF-JG da Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes (CECCIM *et al.*, 2022).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo descrever um breve histórico do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família de Jaboatão dos Guararapes.

METODOLOGIA

Delimita-se como uma pesquisa descritiva, bibliográfica e documental. Para a construção do breve histórico do PRMABSF-JG, foi realizada uma busca da literatura científica e cinzenta, seguindo as seguintes estratégias: a) busca ativa nos ambientes virtuais da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Secretaria Municipal de Saúde e no Diário Oficial de Jaboatão dos Guararapes; b) busca no Google Acadêmico; c) seleção da literatura relacionada com a temática sobre histórico dos PRMS no Brasil e no estado de Pernambuco; d) documentos que apresentaram informações sobre o PRMABSF-JG. Após a busca, o material foi compilado, realizada a leitura na íntegra, e seleção das informações relevantes para compor a descrição densa, por último a produção da síntese final sobre a temática, sendo apresentada nos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família de Jaboatão dos Guararapes (PRMABSF-JG) da Secretaria Executiva de Promoção da Saúde, foi implantado e instituído em 6 de outubro de 2016 pela Portaria SESA/JG nº 009/2016 da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2016a).

Em 28 de dezembro de 2016, foi aprovado e publicado pela Comissão constituída por representantes da Gestão, Residentes e Secretária Executiva de Promoção da Saúde do município, o primeiro regimento interno do programa pela Portaria SESA nº 011/2016, na qual estabeleceu que a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde de Jaboatão dos Guararapes (COREMU-JG) é o órgão da Secretaria Municipal de Saúde encarregado da coordenação, organização, supervisão

e acompanhamento do programa, responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas e dos residentes em suas diversas áreas de atuação (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2016a).

Neste caso, a COREMU-JG é constituída de um colegiado presidido por um coordenador e composta pelos seguintes membros: Coordenador; Vice-Coordenador; Representante dos residentes; Representante do Núcleo Docente Estruturante (NDAE), isto é, docentes vinculados ao programa; Representante dos tutores; Representante do gestor local de saúde (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2016b).

O regimento interno menciona que o PRMABSF-JG se constitui como um curso de pós-graduação lato sensu, em regime de tempo integral e de dedicação exclusiva, voltado para profissionais da área da saúde, exceto médicos, caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 60 horas semanais e duração de dois anos (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2016b).

Além disso, o programa poderá ser constituída pela articulação entre as seguintes profissões da área da saúde, a saber: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional, no qual o processo de formação e atuação destes profissionais estarão balizadas conforme o núcleo específico de saberes e práticas com afinidade programática que permite o desenvolvimento da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade por meio de estratégias de organização dos serviços e do processo de ensino-aprendizagem na área da Saúde da Família (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2016b).

A Portaria SESAU nº 037 de 20 de julho de 2017, instituiu a primeira COREMU-JG que foi composta pelos seguintes membros: Lívia Milena Barbosa de Deus e Mello (Coordenadora), Wellington Bruno Araújo Duarte (Vice-coordenador) e entre outros para compor o colegiado (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2017). Já a segunda foi instituída pela Portaria SMS nº 184/2021, que delegou os seguintes membros: Gheisa Bezerra Campos (Coordenadora), Wellington Bruno Araújo Duarte (Vice-coordenador) e entre outros para compor o novo colegiado (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2021). A terceira foi instituída pela Portaria SMS nº 292/2022, no qual estabeleceu os seguintes membros para o novo colegiado: Gheisa Bezerra Campos e Jessica Fernanda de Souza Sampaio, como Coordenadora e Vice-coordenadora, respectivamente, e entre outros (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2022).

Desde 2016, o PRMABSF-JG oferta anualmente 40 vagas distribuídas igualmente em 11 profissões da área da saúde, dentre as quais, estão a Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional. No entanto, as vagas para compor a área da Saúde Coletiva foram ofertas somente nos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição do número de vagas por área profissional ao longo dos anos no PRMABSF-JG.

Áreas profissionais	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Educação Física	4	0	4	4	4	4	4	4
Enfermagem	4	0	4	4	4	4	4	4
Farmácia	2	0	2	2	2	2	4	2
Fisioterapia	4	0	4	4	4	4	4	4
Fonoaudiologia	4	0	4	4	4	4	4	4
Nutrição	4	0	4	4	4	4	4	3
Odontologia	4	0	4	4	4	4	4	4
Psicologia	4	0	4	4	4	4	4	2
Serviço Social	4	0	4	4	4	4	4	4
Saúde Coletiva	2	0	2	2	2	2	0	0
Terapia Ocupacional	4	0	4	4	4	4	4	3
Total	40	0	40	40	40	40	40	34

Fonte: Autor.

De acordo com os dados, a não inclusão da área da Saúde Coletiva recentemente deu-se pela limitação do número de vagas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e a falta de professores e preceptores específicos da área que atuam no serviço de saúde do município para a colaboração no processo de ensino-serviço do programa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PRMABSF-JG compõe um conjunto dentre os vários Programas de Residências Multiprofissionais de Saúde de Pernambuco, apresentando um maior número de vagas ofertadas para diversas áreas profissionais da saúde. Como também, se configura como um espaço de fortalecimento da Educação Permanente em Saúde e reorganização da Atenção Básica do município. Até o presente momento, o programa em questão está com a sétima turma em formação, pois em 2017 não houve o processo seletivo para o ingresso de profissionais.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. **A Trajetória da Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil.** Residência multiprofissional em saúde: experiências, avanços e desafios – Brasília: Ministério da Saúde. 2006.

CECCIM, R. B. et al. **Residências multiprofissionais em saúde no Brasil e em Pernambuco situação e contexto.** In: FITTIPALDI, E. O. S. et al. (Org.) Residência multiprofissional em saúde da família: 10 anos de formação comprometida com o SUS. Recife: Ed. UFPE, 2022.

FITTIPALDI, E. O. S. et al. **Residência multiprofissional em saúde da família: 10 anos de formação comprometida com o SUS.** Recife: Ed. UFPE, 2022.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, Secretaria Municipal de Saúde. **Portaria SESAU nº 009, de 6**

de outubro de 2016. 2016a. Disponível em: <https://bit.ly/3JdAvH3>. Acesso em: 14 mar. 2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, Secretaria Municipal de Saúde. **Portaria SESAU nº 011, de 28 de dezembro de 2016.** 2016b. Disponível em: <https://bit.ly/4044Iz5>. Acesso em: 14 mar. 2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, Secretaria Municipal de Saúde. **Portaria SESAU nº 037, de 20 de julho de 2017.** 2017. Disponível em: <https://bit.ly/3Tnd8PT>. Acesso em: 14 mar. 2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, Secretaria Municipal de Saúde. **Portaria SMS nº 184, de 30 de setembro de 2021.** 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3ZNtsvJ>. Acesso em: 14 mar. 2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, Secretaria Municipal de Saúde. **Portaria SMS nº 292, de 7 de julho de 2022.** 2022. Disponível em: <https://bit.ly/3Z1Dybv>. Acesso em: 6 mar. 2023.

SARMENTO, L. F. *et al.* A distribuição regional da oferta de formação na modalidade Residência Multiprofissional em Saúde. **Saúde em Debate**, v. 41, n. 113, p. 415-24, 2017.

SCHMALLER, V. V. et al. Trabalho em saúde, formação profissional e inserção do Serviço Social na residência multiprofissional em saúde da família. **Textos & Contextos**, v. 11, n. 2, p. 346–361, 2012.

SILVA, L. B. Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: alguns aspectos da trajetória histórica **R. Katál.**, Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 200-209, jan./abr. 2018.